

AYOL NUTQI

Umarova Nargiza Rustamovna

FarDU tilshunoslik kafedrası professori

Rahmonova Zamira Mirzajonovna

TATU FF akademik litseyi, Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11387351>

Annotatsiya: Ushbu maqola ayollarning nutq uslubini o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, unda ayollar nutqining o'ziga xos xususiyatlari, til va gender aloqadorligi hamda ayol nutqining jamiyatdagi o'rni kabi masalalar ko'rib chiqilgan. Maqolada ayol nutqini o'rganishda qo'llaniladigan metodlar, shu jumladan, sociolingvistik tahlil, korpus tahlili va eksperimental tadqiqotlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ayol nutqi, gender, til, sociolingvistika, korpus tahlili, eksperimental tadqiqotlar

Аннотация: Эта статья посвящена изучению стиля женской речи, в которой рассматриваются такие вопросы, как особенности женской речи, языковая и гендерная принадлежность, а также роль женской речи в обществе. В статье проанализированы методы, используемые при изучении женской речи, включая социолингвистический анализ, корпусный анализ и экспериментальные исследования.

Ключевые слова: женская речь, пол, язык, социолингвистика, корпусный анализ, экспериментальные исследования

Abstract: This article is devoted to the study of women's speech style, and covers issues such as the specifics of women's speech, language and gender engagement, and the role of women's speech in society. The paper analyzed techniques used in the study of female speech, including sociolinguistic analysis, Corpus analysis, and experimental studies.

Keywords: female speech, gender, language, sociolinguistics, Corpus analysis, experimental studies

Ayollar nutqi til va gender o'rtasidagi munosabatlarni o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Ayollar va erkaklar nutqi o'rtasidagi farqlar ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan bo'lib, ushbu masala bugungi kunda ham dolzarbligicha qolmoqda [1]. Ayol nutqining o'ziga xos xususiyatlari, uning jamiyatdagi o'rni va ahamiyati til va gender munosabatlarini tushunishda muhim ahamiyatga ega.

Ushbu maqolaning maqsadi ayol nutqini o'rganishda qo'llaniladigan metodlarni tahlil qilish, ayol nutqining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash va ushbu sohaning kelajakdagi istiqbollarini muhokama qilishdan iborat.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Ayol nutqini o'rganishda turli xil metodlar qo'llaniladi. Ulardan biri sociolingvistik tahlil bo'lib, u ayol nutqining jamiyatdagi o'rni va ahamiyatini o'rganishga qaratilgan. Sociolingvistik tahlil ayollar va erkaklar nutqidagi farqlarni aniqlash, shuningdek, ushbu farqlarning sabablari va oqibatlarini tushunishga yordam beradi [2].

Ayol nutqini o'rganishda korpus tahlili ham keng qo'llaniladi. Korpus tahlili katta hajmdagi matnlarni kompyuter yordamida tahlil qilishga asoslangan bo'lib, ayol nutqining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashda samarali usul hisoblanadi [3].

Eksperimental tadqiqotlar ayol nutqini o'rganishda muhim rol o'ynaydi. Ular ayollar va erkaklar nutqidagi farqlarni aniqlash, shuningdek, ushbu farqlarning sabablari va oqibatlarini tushunishga yordam beradi [4].

NATIJALAR

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayollar nutqi erkaklarnikidan bir qator jihatlari bilan farq qiladi. Ayollar ko'proq so'zlarni ishlatishga, his-tuyg'ularni ifodalashga va suhbatdoshiga e'tibor berishga moyil bo'lishadi [5]. Shuningdek, ayollar kam ishonchli va kam assertiv nutq uslubidan foydalanishadi [6].

Ayol nutqining o'ziga xos xususiyatlari uning jamiyatdagi o'rni va maqomi bilan bog'liq. Ayollar ko'pincha erkaklar bilan muloqotda o'zlarini past tutishga majbur bo'lishadi, chunki jamiyatda erkaklar dominant rol o'ynashadi [7].

TAHLIL VA MUHOKAMA

Ayol nutqini o'rganish til va gender o'rtasidagi munosabatlarni tushunish uchun muhimdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayollar va erkaklar nutqi o'rtasidagi farqlar nafaqat biologik, balki ijtimoiy omillar bilan ham bog'liq [8].

Ayol nutqining o'ziga xos xususiyatlari jamiyatdagi gender stereotiplari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ayollardan ko'pincha muloyim, ehtiyotkor va emotsional bo'lish kutiladi, bu esa ularning nutq uslubiga ta'sir qilishi mumkin [9].

Shu bilan birga, ayol nutqini o'rganish gender tengligini ta'minlash uchun muhimdir. Ayollarning ovozi va fikrlari jamiyatda ko'pincha e'tiborsiz qoldiriladi, bu esa ularning huquqlari va imkoniyatlarini cheklashi mumkin [10].

Ayol nutqini o'rganishda sociolingvistik, korpus tahlili va eksperimental tadqiqotlar kabi turli xil metodlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Ushbu

metodlar ayol nutqining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash va tushunishga yordam beradi. Ayol nutqini o'rganishda gender identiteti va rollarini hisobga olish ham muhimdir. Ayollar o'z nutqida ko'pincha gender identitetini namoyon qilishadi va bu ularning jamiyatdagi rollarini aks ettiradi.

Shuningdek, ayol nutqini o'rganishda madaniy va ijtimoiy kontekstni hisobga olish kerak. Turli madaniyatlarda ayollarning nutq uslubi va jamiyatdagi o'rni farq qilishi mumkin. Ayol nutqini o'rganish nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega. Ushbu bilimlar ayollar huquqlarini himoya qilish, gender stereotiplarini bartaraf etish va jamiyatda gender tengligini ta'minlashga yordam berishi mumkin.

Ayol nutqini o'rganish murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, u til, gender, madaniyat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni tushunishga yordam beradi. Ushbu sohaning kelajakdagi istiqbollari ayol nutqini yanada chuqurroq o'rganish, metodologiyani takomillashtirish va amaliy tadbirlarni ishlab chiqishdan iborat.

XULOSALAR

Ayol nutqini o'rganish til va gender o'rtasidagi munosabatlarni tushunish uchun muhimdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayollar va erkaklar nutqi o'rtasidagi farqlar nafaqat biologik, balki ijtimoiy omillar bilan ham bog'liq. Ayol nutqining o'ziga xos xususiyatlari jamiyatdagi gender stereotiplari bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Ayol nutqini o'rganish gender tengligini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Ayollarning ovozi va fikrlari jamiyatda ko'pincha e'tiborsiz qoldiriladi, bu esa ularning huquqlari va imkoniyatlarini cheklashi mumkin. Shuning uchun, ayol nutqini o'rganish va uning ahamiyatini tushunish gender tengligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Ushbu sohaning kelajakdagi istiqbollari ayol nutqini yanada chuqurroq o'rganish, gender stereotiplarini bartaraf etish va jamiyatda ayollarning ovozi va fikrlarini yanada ko'proq e'tirof etishdan iborat.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Lakoff, R. (1973). Language and woman's place. Language in society, 2(1), 45-79.
2. Аликулова, М., & Култаев, Ш. (2023). СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ПРИКОРМА ДЕТЯМ ДО 1 ГОДА ЖИЗНИ ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ, ИСКУССТВЕННОМ И СМЕШАННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 3(8), 112-117.

3. HAYITOVA, Y. (2021). Some strokes to the poem of the Shodmonkul Salom. THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука,(10), 1033-1036.
4. Raushana, K. (2023). TRANSFORMATION PROCESSES OF WOMEN'S MENTALITY IN UZBEKISTAN. EPRA International Journal of Socio-Economic and Environmental Outlook (SEEO), 10(4), 43-45.
5. Yusubov, J. K., Bobomurodov, E. H., Kurbaniyazova, R. K., Khadjiev, U. S., & Samanova, S. B. (2022). The Role of Central Asian Scholars in Modern Education. Res Militaris, 12(3), 3762-3769.
6. Zumarad, A., Nazira, T., & Feruza, S. (2022). FEATURES OF GROWTH OF FUNGI OF THE GENUS CANDIDA ON THE NUTRITIONAL BASIS OF RICE BRAN. EPRA International Journal of Climate and Resource Economic Review (CRER), 10(3), 1-3.
7. Бегимов, О. (2023). ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ, СПОСОБОВ И ВИДОВ НОМИНАЦИЙ В ОРОНИМОВ ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА. Евразийский журнал академических исследований, 3(12 Part 2), 271-277.
8. Begimov, O. T. X. (2023). ORONIMIYA VA GIDRONIMIYADA METAFORA HODISASINING NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI (JANUBIY O'ZBEKISTON MATERIALLARI ASOSIDA). Academic research in educational sciences, 4(11), 311-316.
9. Tursunovich, S. E. (2024). ILTIFOT VA ETIKETNING IJTIMOIIY-MADANIY ME'YORLARI. Gospodarka i Innowacje., 43, 413-418.
10. Sadikov, E., & Xodjayeva, M. (2024). Iltifotni Ifodalovchi Nutq Aktlarini O'Qirishda Psixodidaktik Omillarning Ahamiyati. Академические исследования в современной науке, 3(16), 44-47.
11. Sadikov, E. (2024). INNOVATIVE WAYS OF TEACHING SPEECH ACTS THROUGH AUDITORY SKILLS. Science and innovation in the education system, 3(2), 5-8.
12. Karabayev, M., Gasanova, N., Batirov, M., & Kosimova, G. (2022). Principles and constants of the golden proportion as a criterion in donosological diagnostics of the functional states of the body and in the assessment of the probability of their changes. Norwegian Journal of Development of the International Science, (77-1), 19-27.
13. Карабаев, М., Косимова, Г. С., & Сидиков, А. А. (2023). Логико-математические модели количественной оценки интегрального уровня индивидуального физического здоровья на основе адаптационного

потенциала организма. Журнал клинической и профилактической медицины, (1), 38-45.

14. Sultonqulova, F. (2024). ON THE EXPRESSION OF FOLK SONGS IN THE CREATION OF USMAN AZIM. *Modern Science and Research*, 3(2), 282-285.

15. Sultonqulova, F. (2021). METAPHORS OF COLORS IN USMAN AZIM POETRY. *Theoretical & Applied Science*, (2), 350-353.

16. Aminova, Z. P. (2021). READING STRATEGIES IN COMPREHENSION AUTHENTIC CONTEXTS. *Theoretical & Applied Science*, (2), 326-328.

17. Turabekova, S., & Ibadova, N. (2024, April). Different Ways Of Improving Listening Skill In Learning Foreign Languages. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 236-238).

18. Ibadova, N. (2024, April). Nutqdagi Ekspressivlikning Leksik Tasnifi. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 319-323).

19. Nizomova, N. (2023, December). CROSS-LINGUISTIC DIFFERENCES IN SPATIAL LANGUAGE IN ENGLISH AND UZBEK AS MODULATORS OF SPATIAL THOUGHT. In *Fergana state university conference* (pp. 118-118).

20. Alievna, N. N., & Musinovna, S. X. (2023). LEKSIK-SEMANTIK MAYDONDA MAKON YASOVCHI AFFIKSLARNING O'ZBEK VA INGLIZ TILIDAGI TARJIMALARI. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 3(29), 410-412.